

PLASTIK CHIQINDILARNING NOBIKR YO‘L TO‘SHAMALI AVTOMOBIL YO‘LLARINI QURISHDA QO‘LLANILISHI

Namozov Azizjon Abduvali o‘g‘li

«O‘zyo‘lloyiha loyiha-qidiruv instituti» DUK mutaxassisi
azizjonnamozov1239@gmail.com

Bakirov Shaxzod Xoliqberdiyevich

«ToshkentBoshplan Liti»DM 2-toifali muhandis
shaxzodbakirov9852@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada kundalik plastik chiqindilar va ularning tabiatga yetkazadigan ta’siri, ularni qayta ishlab iqtisodiyotning turli sohalarida, jumladan avtomobil yo‘llarini qurishda foydalanishda xalqaro tajribalar, plastik chiqindilardan foydalanib avtomobil yo‘llarining transport ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini yaxshilash usullari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: plastik chiqindilar, atrof-muhit ifloslanishi, “eksport va import”tizimi, polimerlar, asfaltbeton aralashmalari, modifikatsiya, bitumli bog‘lovchilar.

Аннотация. В данной статье проанализированы повседневные пластиковые отходы и их воздействие на природу, международный опыт их переработки и применения в различных отраслях экономики, в том числе в дорожном строительстве, а также методы улучшения транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог с использованием пластиковых отходов.

Ключевые слова: пластиковые отходы, загрязнение окружающей среды, система «экспорт и импорт», полимеры, асфальтобетонные смеси, модификация, битумные вяжущие.

Annotation. This article analyzes daily plastic waste and its impact on nature, international experience in recycling and using them in various sectors of the economy, including road construction, as well as methods of improving the transport and operational performance of highways through the use of plastic waste.

Keywords: plastic waste, environmental pollution, “export and import” system, polymers, asphalt concrete mixtures, modification, bituminous binders.

Jahon plastik chiqindilarni qayta ishlash mahsulotlaridan foydalanish muammosiga duch kelmoqda. Bu muammo yil sayin yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, chunki plastik chiqindilar ishlab chiqarilishi ularni qayta ishlash sur'atidan ancha tez o'smoqda. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida plastik chiqindilarni qayta ishlash ulushini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda va bu ko'rsatkich o'rtacha 25–30 % darajasiga yetkazilgan [1]. Bu esa katta miqdordagi chiqindixonalarning paydo bo'lishiga va okeanlarga chiqindilarning tushishiga olib kelmoqda, bu esa atrof-muhitning ifloslanishi va inson salomatligiga jiddiy havf soladi.

Hozirgi kunda butun dunyo dunyo bo'yicha 7 mlrd tonnaga yaqin maishiy chiqindilar to'planib qolgan. Ularning asosiy qismini qadoqlash materiallari tashkil qiladi. Plastik chiqindilar ishlab chiqarish bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar AQSh va Buyuk Britaniyaga to'g'ri keladi — har bir kishi hisobiga mos ravishda yiliga 115 va 99 kg. Janubiy Koreyada — 88 kg, Germaniyada — 81 kg, Taylandda — 70 kg va Malayziyada — 67 kg [2].

Ekologiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Umarbek Halilovning ma'lum qilishicha O'zbekistonda bir yilda o'rtacha 7 mln tonna maishiy chiqindilar hosil bo'ladi. Chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha faoliyat yuritayotgan 300 dan ortiq korxonalar ushbu miqdordan atigi 1,8 million tonnasini qayta ishlaydi [3].

2020 yildan boshlab COVID-19 pandemiyasi oqibatlarini bilan bog'liq yangi muammo paydo bo'ldi. Shaxsiy himoya vositalaridan keng foydalanish millionlab tonnalarni tashkil etuvchi bir martalik plastik mahsulotlar chiqindilarining vujudga kelishiga olib keldi. COVID-19 plastik chiqindilar bilan bog'liq ifloslanishni kamaytirishga qaratilgan ko'p yillik global kurashning yo'nalishini o'zgartirib yubordi. COVID-19 pandemiyasi natijasida dunyo bo'ylab har kuni 4 milliardga yaqin bir martalik qo'lqop va niqoblar chiqindilarga tashlandi. Bu kabi keng ko'lamlilik pandemiyaning kutilmagan paydo bo'lishi biotibbiy plastik chiqindilarning nazoratsiz darajada o'sishiga sabab bo'ldi. Tadqiqotchilar Benson, N.U., Basse, D.E., Vanapalli, K.R., Sharma, H.B., va boshq. o'zlarining olib borgan ilmiy izlanishlarida pandemiyaning tabiatga bir martalik tibbiyot chiqindilari orqali yetkazilgan zararlari haqida batafsil to'xtalganlar [4], [5].

Hozirgi kunda butun dunyoda chiqindilarni qayta ishlashda “eksport va import” tizimi yo'lga qo'yilgan. 1990 yildan 2019 yilgacha bo'lgan davrda plastik chiqindilar bo'yicha ikki tomonlama savdo hajmi asosida global savdo tarmog'i tuzilgan, uning tuzilmasi va xususiyatlari o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, plastik chiqindilar savdosining global tarmog'i o'z og'irlik markazini o'zgartirgan, import markazi esa bosqichma-bosqich Xitoydan Janubiy-Sharqiy Osiyoga siljigan [6].

Yuqoridagi ma'lumotlardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, hozirgi kunda asosiy muammo maishiy chiqindilarni qayta ishlash va ulardan takroran foydalanishdir. 2022 yilga kelib, ko'plab kompaniyalar va ilmiy-tadqiqot institutlari ushbu muammoni hal qilish uchun o'z g'oya va mahsulotlarini taklif qilmoqda, shuningdek, qayta ishlangan plastik mahsulotlardan jamiyat foydasi uchun foydalanish bo'yicha takliflar bermoqda. Eng ekologik toza variant — bu qayta

ishlangan plastik chiqindilarni qayta foydalanishdir. Qayta ishlangan plastmassalar ko'plab sohalarda arzon va ekologik toza muqobil hisoblangan bo'lsa-da, oziq-ovqat sanoatida ularni qo'llash sezilarli darajada cheklangan, chunki tarkibida uchuvchan organik birikmalarning (UOB) yoqimsiz hidlari mavjud [7]. Huang, G., Xie, J., Li, T., Zhang, P. Worker lar olib borgan tadqiqotda [8] qayta ishlangan plastik tarkibida inson terisi bilan aloqada sog'liqqa xavf tug'diruvchi og'ir metallar mavjudligi aniqlangan. Qayta ishlangan plastik chiqindilardan keng foydalanish mumkin bo'lgan eng istiqbolli sohalardan biri — bu yo'l qurilishidir. Qayta ishlangan plastmassalarga bo'lgan talabni oshirish maqsadida turli transport inshootlari yoki ularning qismlarini qayta ishlangan mahsulotlardan ishlab chiqarish qayta ishlash sohasining rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Bu nafaqat plastik chiqindilar muammosini hal qilishga yordam beradi, balki qurilishda yangi texnologiyalarni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, tarkibida turli polimerlar bo'lgan transport inshootlarining ekspluatatsiyasi natijasida yuzaga keladigan ekologik oqibatlarini hisobga olish muhimdir. Ammo buning ham o'ziga yarasha salbiy tomonlari bor. Misol uchun plastik chiqindilarni yo'l qoplamalarida ishlatish uzoq muddatli istiqbolda atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlangan, sababi plastikning yeyilishi natijasida havoga uning zarrachalari tushishi mumkin.

Polimerlar yordamida asfaltbeton aralashmalarini modifikatsiya qilish yo'l qurilishida polimerlardan foydalanishning eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Asfaltbeton tarkibiga plastmassalarni qo'shish orqali tabiiy xomashyoga asoslangan asfaltbetonlardan qolishmaydigan kompozitsiyalarni olish mumkin Ushbu aralashma bog'lovchi xususiyatlarning yaxshilanishi hamda yo'lning yuk ko'tarish qobiliyatining oshishini ko'rsatdi [9]. Xuddi shunday xulosalarga, bitum tarkibida 10 % plastik bo'lgan aralashmani o'rganib chiqqan boshqa olimlar ham kelgan. Plastik miqdori oshgani sari bitumning chaqnash harorati va yonish nuqtasi ortadi, biroq plastikligi kamayadi. Ushbu usulning afzalliklari orasida oddiy yo'llarga nisbatan 9 % ga arzonroq narx, mustahkamlikning oshishi, namlikka chidamlilikning ortishi qayd etilgan. Kamchiliklaridan esa plastmassani issiqlik bilan ishlov berishda zararli gazlar ajralib chiqishi va havoda oksidlanish ehtimoli qayd etilgan [10].

Hindistonda qurilgan va tarkibiga maydalangan plastik chiqindilar qo'shilgan yo'l kuchli suv toshqinlari, keskin harorat o'zgarishlari va katta transport oqimiga bardosh bera oldi. Har bir kilometr yo'l uchun bir metr plastik paketlar ekvivalentidan foydalanilgan bo'lib, bu bir tonna asfaltni tejashga imkon bergan. Texnologiya shag'alni ingichka plastik plyonka bilan qoplab, so'ng uni eritilgan asfaltga qo'shishdan iborat bo'lgan [1]. Polietilentereftalat va polietilendan foydalangan holda asfaltbetonni modifikatsiyalash bo'yicha olib borilgan taqqoslov tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ushbu turdagi plastik chiqindilar yo'l qurilishida qo'llanishi mumkin. Namunalarga 30 kun davomida sinov o'tkazilgan va natijalar shuni ko'rsatgan: asfaltbeton aralashmasidagi polietilen miqdori ortgani sari uning plastikligi yaxshilanadi. Polietilen, polietilentereftalatga qaraganda mustahkamlik bo'yicha yuqoriroq ko'rsatkichlarni namoyon qilgan [12].

Avstraliyada Viktoriya shtatidagi mahalliy qayta ishlash korxonalarida olingan plastik chiqindilarning ikkilamchi mahsulotlarini asfalt tarkibida qo'llash ta'sirini

o'rganish bo'yicha tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bitumni modifikatsiya qilishda yumshoq plastmassalardan polimer sifatida foydalanish birlamchi polimerlarga nisbatan ekologik jihatdan afzalroq ekanligi aniqlangan. "Ho'l usul" esa yanada iqtisodiy samaraliroq va ekologik tozaroq bo'lib, toza polietilen o'rniga qayta ishlangan plastik granulalarni qo'llaganda karbonat angidrid (SO₂) chiqindilari 10 % gacha kamayishi kuzatilgan[13].

Yuqorida ko'rsatilgan tadqiqotlardan umumiy hulosa qiladigan bo'lsak, maishiy plastik chiqindilarni qayta ishlab, avtomobil yo'llarini qurishda foydalanish bir qancha yo'nalishkar bo'yicha foydali:

Birinchidan, maishiy plastik chiqindilar quyosh nurlari, radiatsiya, ob-havo va iqlim sharoitlariga chidamliligi sababli uzoq vaqt o'z holatini yo'qotmay turadi. Vaqt o'tishi bilan esa o'zidan zaharli zarrachalarni atrof-muhitga tarqata boshlaydi. Bu esa inson salomatligiga va tabiatga juda kata salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun ularni qayta ishlab, avtomobil yo'llarini qurishda foydalanish bu salbiy ta'sirni sezilarli darajada kamaytiradi.

Ikkinchidan, yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki qayta ishlangan masihiy plastik chiqindilarning avtomobil yo'llarini qurilishida ishlatilishi yo'llarning holatiga ham ijobiy ta'sir qilib, ularning texnik ko'rsatkichlarini yaxshilashga ham yordam beradi. Bu esa o'z navbatida yo'llarning hizmat qilish muddatini uzaytirishga ham sabab bo'ladi.

Uchinchidan, bu kabi qayta ishlangan materiallardan foydalanish, avtomobil yo'llarining sifatiga salbiy ta'sir qilmasdan asosiy qurilish materiallarini sarfini kamaytirishga ham yordam beradi. Natijada avtomobil yo'llarining umumiy moliyaviy qiymatini kamaytirib, iqtisodiy samaradorlikka erishishga ham hizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. ochman, C.M. The complex mixture, fate and toxicity of chemicals associated with plastic debris in the marine environment. Marine Anthropogenic Litter2015.
2. Science Advances
.URL:<https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/30/us-and-uk-citizens-are-worlds-biggest-sources-of-plastic-waste-study> (дата обращения: 10.01.2025).
3. <https://kun.uz/ru/news/2022/08/06/v-uzbekistane-yejyegodno-obrazuyetsya-7-millionov-tonn-bytovyx-otxodov-tolko-26-iz-nix-pererabatyvayutsya?ysclid=mdczb8f05f316918305>
4. Benson, N.U., Basse, D.E., Palanisami, T. COVID pollution: impact of COVID-19 pandemic on global plastic waste footprint. Heliyon. 2021. 7(2). DOI:10.1016/j.heliyon.2021.e06343.
5. Vanapalli, K.R., Sharma, H.B., Ranjan, V.P., Samal, B., Bhattacharya, J., Dubey, B.K., Goel, S. Challenges and strategies for effective plastic waste management during and post COVID-19 pandemic. Science of the Total Environment. 2021.

750. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.141514.
6. Zhao, C., Liu, M., Du, H., Gong, Y. The evolutionary trend and impact of global plastic waste trade network. *Sustainability (Switzerland)*. 2021. 13(7). DOI:10.3390/su13073662.
 7. Fuller, J., White, D., Yi, H., Colley, J., Vickery, Z., Liu, S. Analysis of volatile compounds causing undesirable odors in a polypropylene - high-density polyethylene recycled plastic resin with solid- phase microextraction. *Chemosphere*. 2020. 260. DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.127589.
 8. Huang, G., Xie, J., Li, T., Zhang, P. Worker health risk of heavy metals in pellets of recycled plastic: a skin exposure model. *International Archives of Occupational and Environmental Health*. 2021.94(7). DOI:10.1007/s00420-021-01727-6.
 9. Rajasekaran, S., Vasudevan, R., Paulraj, S. Reuse of Waste Plastics Coated Aggregates-Bitumen Mix Composite For Road Application- Green Method. *American Journal of Engineering Research*. 2013.(11).
 10. Raja, C.J.S., Sampath, N.S., Suresh, C., Bhaskar, A.P. A review on use of plastic in construction of roads. *Journal of Advancement in Engineering and Technology*. 2020. 7(4).
 11. Subramanian, S. Plastic roads: India's radical plan to bury its garbage beneath the streets. *Guardian News and Media Limited*. 2016. 46(12).
 12. Anwar, M.K., Shah, S.A.R., Alhazmi, H. Recycling and utilization of polymers for road construction projects: An application of the circular economy concept. *Polymers*. 2021. 13(8). DOI:10.3390/polym13081330.
 13. Santos, J., Pham, A., Stasinopoulos, P., Giustozzi, F. Recycling waste plastics in roads: A life- cycle assessment study using primary data. *Science of the Total Environment*. 2021. 751. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.141842.